

ШЕКСПИРНИНГ 116 – СОНЕТИ ТАРЖИМАСИНИНГ ЛИНГВО- ПОЭТИК ТАҲЛИЛИ ЖАМОЛ-КАМОЛ ТАРЖИМАСИ АСОСИДА

Кучибоев Мансур Абдумуротович

Аннақулова Заринабону Акбар қизи

Ўзбекистон-Финландия педагогика институти

e-mail: manchik.uz@mail.ru

tel.: +998979281797

Аннотация

Мақолада ўзбек шоири Жамол Камол томонидан бевосита инглиз тилидан ўгирилиб чоп этилган Шекспир сонетлари Шекспирнинг 116- сонети таржималарида когнитив диссонанс ва муаллиф мақсадининг қайта яратилиши, таржима эквивалентларини яратиш жараёнида рўй берган лексик-стилистик трансформацияларни аслият, рус ва ўзбек тилидаги матнлар орқали қиёслаб ўрганишни мақсад қилиб қўйилган.

Таянч сўзлар

Сонет, лексик-стилистик трансформация, коммуникатив мақсад, композиция, тенденция, когнитив функция, эмоционал ва экспрессив таъсир, аллитерация усули, прагматик адекватлик.

Шекспир асарларини жиддий ўрганиш вужудга келганига 200 йилдан ҳам кўп вақт ўтди. Бу йиллар жараёнида Шекспир асарларидаги ҳар бир сўз талқинига кўплаб изоҳлар берилишига қарамасдан унинг тили, услуби, асарда назарда тутган коммуникатив мақсади ҳақида турлича фикрлар баён қилиниши давом этиб келаяпти. Жумладан, Шекспир сонетлари таржимасида асарнинг шаклини қайта тиклаш керакми, ёки ундаги оҳонгдорликни, асар муаллифи мақсадини қайта тиклаш керакми,- деган масала атрофида ҳам ҳамон баҳслар давом этмоқда.

Шекспир сонетлари дунёдаги кўплаб тилларига ўгирилган. Жумладан унинг сонетлари рус тилига Д.Кузьмин, Д.Шедровичко, С.Я.Маршак, Б.Л.Пастернак сингари шоирлар томонидан ўгирилиб, ҳар бир сонет турли усулларда таржима қилинганлиги маълум. Шекспир сонетларидан илк намуналар рус тилидан ўзбек тилига дастлаб Мақсуд Шайхзода, кейинчалик Юсуф Шомансур томонидан амалга оширилган эди. 2009 йилда Шекспир сонетлари ўзбек шоири Жамол Камол томонидан бевосита инглиз тилидан ўгирилиб чоп этилганлиги ўзбек таржимашунослигида катта воқеа бўлди. Шу муносабат билан ушбу тадқиқотимизда Шекспирнинг 116- сонети таржималарида когнитив диссонанс ва муаллиф мақсадининг қайта яратилиши, таржима эквивалентларини яратиш жараёнида рўй берган лексик-стилистик трансформацияларни аслият, рус ва ўзбек тилидаги матнлар орқали қиёслаб ўрганишни мақсад қилиб қўйдик.

Шекспир сонетлари ҳам 14 қатордан иборат бўлиб, биринчи тўртликдаги рифма иккинчи қаторда такрорланмайди ва одатда учта тўртлик ва битта иккилик мисрадан иборат бўлади ва айнан охирги икки қаторда сонет мазмуни яқунланади. Бунда Шекспир маоратининг мустаҳкам қоидаларидан бири - унинг ягона мавзуга бағишланганли ва бу мавзу биринчи қатордаёқ белгиланишидир. Кейин муаллиф бу мавзунинг кейинги қаторларда ривожлантиради, контраст мотивлар билан мураккаблаштиради, параллел образлар орқали сайқаллаштиради. [9:188]

Дастлаб Шекспирнинг 116 сонетда ифодаланган муаллифнинг коммуникатив мақсади ва шоир тилининг ва услубининг ўзига хосликлари ҳақида тўхталсак.

Биз бў ўринда қуйидаги саволларга жавоб топишга уринамиз: Сонетнинг яхлит образли системаси нималардан ташкил топган? Бундай образлар қатори қандай рамзларга асосланган ва қандай хулосаларга олиб келади? Сонетда муаллиф ўзининг қандай коммуникатив мақсадини баён қилмоқчи? Шекспир

сонетларининг русча таржималари ичида С.Маршак таржимаси энг адекват таржима дея тан олинади [Бархударов 1984:38]. Шу сабаб аслият сонет матни тахлилини Маршак ва унинг аслиятдан ўзбек тилига ўгирган Жамол Камол таржимаси билан қиёслаб ўрганишни маъқул кўрдик. Дастлаб сонетнинг аслият матни ва унинг рус тилига С.Маршак томонидан амалга оширилган таржимасининг ўзига ҳос хусусиятлари билан танишсак:

Let me not to the marriage of true minds

Admit impediments. Love is not love

Which alters when it alteration finds,

Or bends with the remover to remove:

O, no! it is an ever-fixed mark

That looks on tempests and is never shaken;

It is the star to every wandering bark,

Whose worth's unknown, although his height be taken.

Love's not Time's fool, though rosy lips and cheeks

Within his bending sickle's compass come;

Love alters not with his brief hours and weeks,

But bears it out even to the edge of doom.

If this be error and upon me proved,

I never writ, nor no man ever loved.

Аслият матнидаги коммуникатив мақсади - ишқ муҳаббат бир умрлидир ва барча синовларга бардош бера олади, деган фикрни асослашга йўналтириган. Бунда Шекспир ситуациядаги ишқ муҳаббатга ўз нуқтаи назари билан қарайди: муҳаббат барча ғовларни енгиб ўтади. Бу сонет матни орқали ифодаланган когнитив функцини қуйидаги пропорцияда изоҳлаш мумкин: “Агар муҳаббат

хиёнат ва ҳаёт синовларига дош бера олмаса, оламдаги барча нарсалар ёлғондир» Когнитив функция бу ўринда ички нутқ орқали амалга оширилаяпти ва шу сабабли бу пропорцияни қисқа қилиб “Муҳаббат – синов- шеърят» деб изоҳлаш мумкин.

Шу нуқтаи назардан 116- сонет таржимасида функционал экввалентлик русча ва ўзбекча таржималарида қандай усуллар билан қайта тикланганлигини кўриб чиқайлик.

116-Сонетнинг С.Я Маршак томонидан қилинган таржимаси

Мешать соединенью двух сердец

Я не намерен. Может ли измена

Любви безмерной положить конец?

Любовь не знает убыли и тлена.

Любовь – над бурей поднятый маяк,

Не меркнувший во мраке и тумане.

Любовь – звезда, которую моряк

Определяет место в океане.

Любовь – не кукла жалкая в руках

У времени, стирающего розы

На пламенных устах и на щеках,

И не страшны ей времени угрозы.

А если я неправ и лжет мой стих, -

То нет любви и нет стихов моих!

116-сонетнинг инглиз тилидан Ўзбекистон халқ шоири Жамол Камол томонидан қилинган таржимаси:

Икки қалб қовушмоқ истаса, унга
Монеъ бўлармидим? Асло алҳазар!
Хиёнат писандмас муҳаббатимга,
Севгимас, шамолда эгилса агар.

Муҳаббат –бўронли денгизда маёқ,
Нур сочар булутлар босканда қаро.
Муҳаббат- фалакда юлдуздир, порлок,
Йўл очар йўлчига тўлқинлар аро.

У- замон қўлида қўғирчоқ эмас,
Яноқлари қизил, дудоқлари гул.
Йиллар ўтса ҳамки, чарчамас, толмас,
Қора қабргача бора олур ул.

Сўзим хато бўлса, иқрорман абад:
Мен ёзмадим уни, йўқдир муҳаббат...

Энди сонетнинг ҳар бир таржимасида аслиятда ифодаланган мақсад, унинг эмоционал таъсир кучи қандай қайта тикланганлигини таҳлил қилсак.

Сонетнинг С.Маршак томонидан қилинган таржимасида муаллифнинг коммуникатив мақсади тўлиқ қайта тикланган, аммо таржимон бу ўринда ҳам аслиятда мавжуд бўлмаган ўз тушунчаларини киритган. Ва назаримизда бу таржима варианты оҳонгдорлиги, структур тузилиши, рифм ва ритм жиҳатдан аслиятга анча яқинлаштирилган таржимадир.

Шеърнинг Ж.Камол томонидан инглиз тилидан қилинган таржимаси С.Маршак таржимасига яқин туради. Солиштирамиз:

**Мешать соединенью двух сердец
Я не намерен. Может ли измена**

Любви безмерной положить конец?

Любовь не знает убыли и тлена.

Икки қалб қовушмоқ истаса, унга

Монё бўлармидим? Асло алҳазар!

Хиёнат писандмас муҳаббатимга,

Севгимас, шамолда эгилса агар.

Дастлаб шеър оҳонгдорлигини ҳосил қилувчи қофияларга этибор берайлик:
аслиятда- minds- finds; love- remove;

Русча матнда: сердце – конец; измена- тлена;

Ўзбекча матнда: унга- муҳаббатимга; алҳазар- агар.

Назаримизда шеърӣ оҳонгдордик ҳар икала таржимада аслият даражасида қайта тикланган.

Энди шеърнинг якуний қисми, охириги икки мисраликдаги хулосанинг таржималарда қандай қайта тикланганлигини кўрайлик:

If this be error and upon me proved,

I never writ, nor no man ever loved.

С.Маршак таржимасида:

А если я неправ и лжет мой стих, -

То нет любви и нет стихов моих!

Ж.Камол таржимасида:

Сўзим хато бўлса, иқрорман абад:

Мен ёзмадим уни, йўқдир муҳаббат...

Сонетларнинг рус ва ўзбек тилидаги вариантлаприни қиёслаб айтиш мумкинки, уларнинг барчасида прагматик адекватликка эришилган, яъни таржимонлар муаллиф ниятини тўғри пайқаб, уни аслият даражасида қайта тиклашга, тингловчига бир хил даражада эмоционал таъсир қилишга эришганлар. Сонетнинг аслиятидаги характерли хусусиятларни таржималарда қайта тикланишига эътибор берайлик:

Шекспир сонетларининг Ж.Камол таржимасида ўзбек тилида янграши маданий-адабий ҳаётимизда янги ва муҳим ҳодиса бўлди ва у шеърятимиз хазинасидан муносиб ўрин эгаллаши шубҳасиз. Қолаверса, Шекспир сонетлари таржимасининг аслият матни билан қиёслаб ўрганиш таржима назарияси ўрганиш борасида, поэтик таржима сирларини очишда тадқиқотчилар учун бой фактик материаллар бериши мумкин.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Аникст А.А. Творчество Шекспира Изд-во “Художественной литературы”. – М.: 1963. – 615 с.
2. Арнольд И.В. Стилистика современного английского языка. – М.: “Просвещение”, 1990. –300 с.
3. Бархударов Л.С. Некоторые проблемы перевода английской поэзии на русский язык//Тетради переводчика. – М.: 1984. – с.38-48.
4. Бархударов Л.С. О лексических соответствиях в поэтическом переводе// Тетради переводчика. – М.: “Международные отношения”, 1964. – с.18-23.
5. Воскобойник Г.Д. Когнитивный диссонанс как проблема теории и практики перевода: Основные концептуальные положения. Иркутск, 2002. – 31 с.
6. Зарубежная поэзия в переводах Б.Л. Пастернака. – М.: Изд- во “Радуга”, 1990. – 639 с.
7. Литературный энциклопедический словарь//Под ред. В.М.Кожевникова. – М.: “Советская энциклопедия”, 1987. – 750 с.
8. Пашковска-Хоппэ К. Некоторые структурно-композиционные особенности сонетов Шекспира. – М.: 1970. – 16 с.
9. Сонеты Шекспира в переводах С.Маршака. – М.: Изд-во “Сов. Писатель”,1948. – 196 с.
10. Шекспир У. Сонеты. – М.: “Радуга”,1984. – 365 с.

11. Шекспир В. Сонетлар. Инглиз тилидан Ж.Камол таржималари. Тошкент, "Vektor-Press", 2009.- 175 б.

12. Abdumurotovich K. M. Lingo-Poetic Analysis of the Translations of Shakespeare's Sonnet 116 //Central Asian Journal of Literature, Philosophy and Culture. – 2023. – Т. 4. – №. 1. – С. 9-15.